

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВАЛИДНОСТИ РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/УЗБЕКИСТАН ВСЛЕДСТВИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА

Хамраев А.К. ¹

Юлдашев Г.К. ²

¹ Центр развития профессиональной квалификации
медицинских работников, Ташкент, Узбекистан.

² Каракалпакский региональный филиал центра
реабилитации инвалидов, Республика Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10321256>

Актуальность проблемы: благодаря проводимых комплекс эффективных мероприятий по профилактике и лечению туберкулеза в Республике Узбекистан за последние 20 лет удалось снизить интенсивные показатели заболеваемости на 2,4 раза, а показатели смертности более чем 10 кратно [1]. Но в регионе Южного Приаралья (Республика Каракалпакстан) показатели заболеваемости и инвалидности вследствие туберкулеза остаётся высокими в сравнении средними показателями по стране [2]. Кроме того, показатели реабилитации инвалидов остаются низкими.

Цель исследование: изучить основные факторы, обуславливающие инвалидность вследствие туберкулеза в Республике Каракалпакстан и разработать рекомендации по совершенствованию мер его профилактики.

Материалы и методы исследование: для выявления основных факторов инвалидности в Республике Каракалпакстан проведен медико-социальное исследование с помощью специально подготовленных анкет. Был изучен медико-социальный статус 231 лиц, первично освидетельствованных в специализированном фтизиатрической медико-социальной экспертной комиссии Республики Каракалпакстан в 2019 году. В целях упрощения анализа полученных данных и использования этих данных при оценке состояния медико-социальной помощи инвалидам, разработана специальная электронная программа

Результаты исследования и обсуждения: Анализ с использованием разработанной программы показал, что из 231 лиц с первичной инвалидностью, 37,6% (87) переболели туберкулезом менее 1 года назад, 38% (88) страдали туберкулезом от 1 до 3 лет, 16% (36) от 4 до 10 лет, 9% (20) человек) сообщили, что страдают туберкулезом более 10 лет. Лекарственно-устойчивые формы туберкулеза выявлены у 61% лиц, признанных инвалидами первично вследствие туберкулеза, а у 13,4%

выявлены ШЛУ формы туберкулеза. Это указывает на то, что одной из основных причин инвалидности вследствие туберкулеза в регионе Южного Приаралья является высокая распространенность лекарственно-устойчивых штаммов туберкулеза. Установлено, что 48% (111) лиц с первичной инвалидностью по социальному статусу являются безработными, из числа 119 рабочих и служащих, 81,9% являются неквалифицированными работниками. При анализе социального статуса лиц, признанных инвалидами вследствие туберкулеза, было обнаружено, что 90% из них проживают в неблагоприятных бытовых условиях, а почти 95% — в малообеспеченных семьях. Низкий социальный статус и высокий удельный вес лиц с низкой квалификацией снижает возможности профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью. Частота инвалидности из-за респираторных нарушений почти в четыре раза выше у больных лекарственно-устойчивым туберкулезом (61%), чем при лекарственно-чувствительном туберкулезе (15,1%). Это указывает на необходимость интеграции программ медицинской помощи больным лекарственно-устойчивым туберкулезом с медико-санитарной помощью при заболеваниях органов дыхания.

Оказание респираторно-реабилитационной поддержки больным, находящимся на лечении по поводу туберкулеза в амбулаторных и стационарных условиях, может стать эффективной мерой по профилактике инвалидизирующих последствий туберкулеза и способствует более эффективной социальной реабилитации инвалидов в условиях Каракалпакстана, где удельный вес случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза среди лиц, признанных инвалидами вследствие туберкулеза, гораздо выше.

Охват реабилитационными услугами должен начинаться как можно раньше, то есть до завершения лечения от лекарственно-устойчивого туберкулеза. Реабилитационные услуги должны быть комплексными, индивидуализированными с учетом осложнений основного заболевания, сопутствующей патологии, осложнений, связанных с побочным эффектом химиотерапии. Такой подход позволит эффективно снизить инвалидность от последствий туберкулеза, а также способствует эффективной реализации противотуберкулезной стратегии в регионе Южного Приаралья.

Выводы у 48% лиц, признанных инвалидами из-за туберкулеза в регионе Южного Приаралье была распространена безработица, при этом 82%

официально трудоустроенных были неквалифицированными рабочими. В 86% случаев заболевание было вызвано множественными (61%) и широко (15 %) лекарственно-устойчивыми штаммами микобактерии туберкулеза.

6. С учетом высокого удельного веса респираторных нарушений в нозологической структуре инвалидности при туберкулезе в регионе, оказание респираторно-реабилитационной помощи для медико-социальной реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях может стать эффективной мерой для профилактики инвалидизирующих последствий туберкулеза.

Использованная литература:

1. Парпиева Н.Н., Султанов С.А., Джурабаева М.Х., Анварова Е.В. Нетуберкулезные микобактерии во фтизиопульмонологической практике в Республике Узбекистан. Туберкулез и болезни легких. 2021;99(4):52-56. <https://doi.org/10.21292/2075-1230-2021-99-4-52-56>.
2. Damin A. Asadov., Atajan K. Khamraev, Zamirbay Sh. Bekbaev. Organization of tamely detetion and adaptation of the approaches of controlled treatment of tuberculosis in the conditions of COVID-19 pandemic. Journal of Biomedicine and Practice. Volume 6, No. 3 p.430-434. ISSN 2181-9300 Doi Journal 10.26739/2181-9300.

